

Наталія КОЗЬМУК

кандидат економічних наук, доцент

Львівський національний університет ім. Івана Франка

ОСОБЛИВОСТІ СУТНІСНОГО ТРАКТУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ КАТЕГОРІЇ «ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ ПРАЦІ» В СУЧАСНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Зростання популярності дистанційної праці, тенденції індивідуалізації працівників, спілкування в комунікаторах та месенджерах при вирішенні поточних завдань сприяють подальшій діджиталізації праці. Тенденції глобалізації і діджиталізації економіки, зростання ролі інформаційних технологій в діяльності сучасних підприємств та діджитал-технологій досліджено в працях Колокіти Е., Менгая, А., Окса Е., Сабагха К., Скуотто, В., дослідженнях міжнародних експертних організацій.

Сучасні зміни в соціально-трудої сфері та проблеми діджиталізації праці досліджуються в роботах вітчизняних та зарубіжних вчених: Азьмук Н., Брінцевої О., Грішнєвої О., Кравченко І., Міщук Г., Новікової О., Петрової І., Туль С. та ін. [1; 2].

Характеризуючи сучасні виклики, які постають перед вітчизняними підприємствами й країною в цілому, можна стверджувати, що формування і використання людського капіталу нині відбувається в надзвичайно складних умовах. Всупереч сподіванням, коли пандемія Covid-19 вже мала завершитись, а рівень загроз й поточні витрати на створення безпечного середовища для працівників суттєво знизитись, почалась повномасштабна війна росії проти України, яка щодня призводить до значних людських та фінансових втрат, зниження інвестиційної привабливості України, формування відчуття небезпеки й невпевненості в майбутньому для багатьох бізнесів та найманих працівників. Повномасштабна війна також активізувала потребу у використанні цифрових технологій в діяльності підприємств, поширення дистанційної праці: евакуація працівників в більш безпечні регіони України або за кордон для багатьох компаній була не тільки єдиною можливістю подальшої ефективної діяльності, а реальним виявом соціальної відповідальності щодо персоналу. Це дало змогу працівникам та їх родинам легше адаптуватись до змін й загроз, викликаних війною й зберегти не тільки життя й здоров'я, а й можливість виконувати роботу, якою вони займались раніше. Для підприємств та особливо їх керівництва і департаментів з управління персоналом, це зумовило появу додаткових викликів, завдань й, звичайно, значні додаткові витрати, які відбувались одночасно зі зниженням обсягів реалізації товарів та послуг, а в деяких випадках й з припиненням діяльності в зв'язку з руйнуванням приміщень чи окупації території, на якій підприємства знаходились до початку війни. Якщо аналізувати різні аспекти використання людського капіталу, це зумовило значне зростання дистанційної зайнятості, а у довгостроковій перспективі – зниження продуктивності праці, погіршення соціально-психологічного клімату, посилення тенденцій індивідуалізації та загострення психологічних проблем працівників.

Досліджуючи світовий досвід в питаннях постпандемічних змін в соціально-трудовій сфері, варто звернути увагу передусім на опитування працівників підприємств, проведені в США та країнах ЄС. Результати цих опитувань свідчать про те, що зміни, які відбулись в сфері праці під час пандемії Covid-19, зокрема поширення дистанційної зайнятості, мають досить значний й тривалий вплив на соціально-трудова сферу. Так, зокрема, згідно з результатами опитування проведеного CNBC, серед провідних компаній США, більшість із них залишаться працювати за гібридною та/або дистанційною зайнятістю (45% гібридних, 23% повністю дистанційних робочих місць) після зняття обмежень, зумовлених пандемією Covid-19. У Польщі, як показує звіт Colliers (дослідження проводилося серед 200 компаній у найбільших містах Польщі), після завершення пандемії 77% респондентів продовжуватимуть працювати за гібридною моделлю. У Німеччині, згідно з дослідженням BCG, 68% досліджуваних робочих місць після зняття всіх обмежень можуть перетворитись на гібридні. У Берліні, де домінують технологічні стартапи, ця цифра ще вища.

Аналізуючи праці українських науковців, зокрема Азьмук Н., Грішної О., Кравченко І., Туль С., які присвячені питанням цифровізації та поширення дистанційної праці, слід звернути увагу передусім на такі важливі тенденції [1; 2]:

- в сучасних умовах в Україні мова йде не тільки ефективного використання людського капіталу, а й про збереження бізнесу; для продовження його діяльності потрібні постійні, інтенсивні, креативні рішення у сфері управління персоналом;

- необхідні постійні зміни для впровадження цифровізаційних процесів та інновацій, сучасного і безпечного переобладнання робочих місць, реструктуризації формату праці та зайнятості, комунікаційної взаємодії, гнучкості системи управління, системи мотивації персоналу;

- відбувається поступова зміна меж традиційного поділу праці, способів і форм зайнятості;

- трансформація змісту праці за галузями й видами зайнятості внаслідок роботизації та автоматизації виробничих процесів;

- поширення дистанційної зайнятості, заміна постійного штату працівників тимчасовими виконавцями, автоматизація та роботизація праці може призвести до появи так званого «технологічного безробіття»;

- цифровізація може зумовити зниження потреби в персоналі: праця кількох або й десятків професіоналів може бути замінена працею однієї людини, що використовує новітні технології дистанційної присутності, штучного інтелекту тощо;

- зникнення окремих професій та поява нових, які потребують активної інтелектуальної діяльності та спеціальних знань у сфері цифрових технологій;

- формування нових цифрових компетенцій працівників;

- підвищення мобільності людини (міжпрофесійної, міжгалузевої, внутрішньофірмової);

- діджиталізація праці відкриває нові можливості підвищення

ефективності використання людського капіталу в умовах глобального розвитку цифрової економіки [3; 4].

Важливим й досить часто дискусійним є питання впливу цифровізації на показники зайнятості й безробіття. Згідно з дослідженням, цифровізація створює робочі місця, при цьому збільшення показника цифровізації на 10 пунктів призводить до зниження рівня безробіття на 1,02%. Це в 4,6 рази більше, ніж вплив, який повсюдне впровадження ширококутового зв'язку має на зниження безробіття; ширококутовий зв'язок знижує рівень безробіття лише на 0,22%.

Цифровізація праці й економічних процесів загалом, яка до того була просто прогресивною тенденцією у бізнесі, тепер стала обов'язковою умовою його виживання і основним викликом та водночас трендом трансформації трудових процесів. Це викликало зміну типів професійної діяльності та характеру самої праці. Розвиток ринку праці на основі діджиталізації економіки призводить до модернізації трудових відносин, що супроводжується активним використанням інформаційно-комунікаційних технологій, роботизацією, переходом до нових форм організації праці, розширюючи можливості ефективного використання людського капіталу [5].

Варто відзначити, що сучасними драйверами трансформації ринку праці в умовах цифровізації також є: впровадження автоматизації та роботизації виробничих і бізнес-процесів, що підвищує рівень складності та відповідальності роботи для працівників; цифровізація не лише робочого середовища, але й особистого простору працівників, що сприяє поширенню нових форматів комунікації та співпраці; зростання кількості фрілансерів через розвиток мережевого суспільства і мережевої економіки; використання компаніями інфлюенсерів для підвищення вартості свого бренду та пізнавальності серед споживачів; застосування біо- і нейротехнологій для контролю фізичного і емоційного стану працівників та покращення їх працездатності; зміна форм зайнятості з акцентом на дистанційну роботу та гнучкий графік; постійні зміни в всіх сферах суспільства і економіки, що вимагають постійного навчання та підвищення кваліфікації; гіг-економіка, яка сприяє проєктній роботі та дистанційному графіку роботи, роблячи актуальними питання соціальної захищеності та забезпечення гідних умов праці; вплив хмарних технологій, великих даних (Big Data) та Інтернету речей на робочі місця та форми зайнятості, що дозволяє вивільнити час для прийняття стратегічних рішень та розробки програм розвитку бізнесу [6; 7].

Проблеми найбільш повного використання потенціалу персоналу в таких умовах набувають нового змісту, оскільки перехід на якісно новий рівень праці формує, як перед підприємствами та організаціями, так і перед державою нові завдання, актуальність яких не виникала дотепер. У такому контексті людський капітал розглядається нами як основне джерело ефективного розвитку економіки країни за сучасних умов, що вимагає концептуального переосмислення напрямів і можливостей його ефективного використання, пошуку нових способів його якісного поліпшення, адаптації до нових умов з метою швидкого реагування на зміни ринку праці та стрімкі тенденції

глобалізації і діджиталізації економіки.

Діджиталізація бізнес-процесів відкриває перед підприємством ряд можливостей, включаючи: збільшення частки інтелектуальної праці; підвищення кваліфікації персоналу; автоматизація, роботизація та інформатизація діяльності підприємства; впровадження нового програмного забезпечення; зміцнення зв'язку зі зацікавленими сторонами; збільшення рівня лояльності та довіри до підприємства; розвиток корпоративної культури; зміна знань, навичок, вмінь та компетентностей, а також адаптивність підприємства та його персоналу; зміцнення бренду підприємства; оптимізація витрат часу на виконання рутинних обов'язків, включаючи HR-менеджера [8].

Цифрові екосистеми в умовах швидкого технологічного прогресу стали важливою частиною сучасного бізнесу, яка забезпечує ефективну взаємодію між підприємствами, клієнтами, партнерами та іншими учасниками ринкового процесу в онлайн-середовищі. Розвиток цифрових технологій змінив спосіб функціонування бізнесу, роблячи його більш динамічним та глобальним. Цифрові екосистеми підприємств охоплюють комплексну взаємодію між програмними додатками, платформами, даними та користувачами, що дає змогу ефективно керувати процесами, оптимізувати виробництво та поліпшувати спілкування з клієнтами.

Роль держави у керуванні цифровими екосистемами є надзвичайно важливою, оскільки вона може впливати на створення сприятливого середовища для їх розвитку і забезпечувати регуляторні умови. Держава виступає як каталізатор у створенні стимулюючого середовища, де підприємства можуть взаємодіяти, співпрацювати та обмінюватися цифровими даними та інноваціями. Зокрема, вона може розробляти програми підтримки для стартапів та інноваційних проектів, надавати фінансові стимули для розвитку цифрових технологій та сприяти створенню інкубаторів та технопарків. Під управлінням цифровими екосистемами підприємств розуміється комплекс стратегічних та оперативних заходів, спрямованих на координацію, розвиток, оптимізацію та взаємодію різних цифрових компонентів, ресурсів, процесів, партнерів та учасників в екосистемі з метою досягнення цілей підприємства та забезпечення його конкурентоспроможності та стійкого розвитку. Державне управління цифровими екосистемами включає в себе використання останніх досягнень у проектуванні технологічної інфраструктури для створення основи для інновацій, сприяючи таким чином малим та середнім підприємствам у подоланні цифрового відставання, що, в свою чергу, підтримує регіональний розвиток. Інновації та різноманітність, притаманні бізнес-моделям та практикам малих та середніх підприємств, мають потенціал надавати Європі нові продукти, ідеї та послуги. Проте для повного використання цього джерела інновацій необхідно створити відповідні регуляторні, технологічні та соціальні умови [7].

Отже, цифрова екосистема включає в себе різноманітні цифрові інструменти, технології та платформи, які допомагають підприємствам підвищити продуктивність, залучити клієнтів, оптимізувати бізнес-процеси та сприяти інноваційному розвитку. Тому державна підтримка повинна включати

різні форми та напрямки, такі як інфраструктурна підтримка, фінансова підтримка, навчання та підвищення кваліфікації, створення інноваційних екосистем, законодавча та регуляторна підтримка, створення цифрових платформ та підтримка досліджень та розробок.

Література:

1. Азьмук Н.А. Зайнятість і мотивація праці в інформаційній економіці: трансформація і взаємозв'язок. Проблеми економіки. 2017. №4. С. 376–383.
2. Брінцева О.Г. Трансформація людського капіталу в контексті зміни змісту праці в новій економіці. Україна: аспекти праці. 2016. №3-4. С. 46–49.
3. Брінцева О.Г., Біловус О.С. Інформаційні технології в управлінні персоналом підприємства: сучасні тенденції. Соціально-трудова відносина: теорія та практика. 2018. №1 (15). С. 264–271.
4. Великий тлумачний словник сучасної української мови; Уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел. Київ: Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005. 1728 с.
5. Войналович, І.А. Соціально-економічні ризики трансформації зайнятості в умовах цифрової економіки. Тези міжнародної наукової конференції «Сучасні виклики сталого розвитку бізнесу» 5–6 листопада 2020 р., «Житомирська політехніка». URL: <https://conf.ztu.edu.ua/suchasni-vyklykystalogo-rozvytku-biznesu-5-6-lystopada-2020-r/>
6. Гранти для розвитку освітньої сфери. URL: <https://www.grantsense.com.ua/blogs/yaki-granti-mozhna-otrimati-dlya-rozvitku-osvitnoyi-sferi>.
7. Грішнова О.А. Людський капітал: формування в системі освіти і професійної підготовки. Київ: Т-во «Знання», КОО, 2001. 254 с.
8. Грішнова О.А. Людський, інтелектуальний і соціальний капітал України: сутність, взаємозв'язок, оцінка, напрями розвитку. Соціально-трудова відносина: теорія та практика. 2014. №1. С. 34–40.